

YOUNG LIONS

ROGER HATCHUEL ACADEMY

Marinha do Tejo

_desafio

- .aumento notoriedade da marca
- .divulgação do património vivo do Tejo

_target

- .pessoas urbanas que valorizam a herança cultural de Lisboa
- .25-54 anos
- .classes ABC

_estratégia

- .levar a Marinha do Tejo até as pessoas
- .como?

Suportes de Exterior (mupi/outdoor)

Activação – Eventos e Digital

_moodboard

_insight

O último segredo do Tejo.
Personalidade das embarcações.
A sua história e características únicas e irrepetíveis

_conceito

SOU DO TEJO

Ser do tejo é ser genuíno, é ter uma história,
é ter um passado, ter uma viagem, pertencera um único povo
e navegar as estradas do mar.

_ideia criativa

ALMA DO TEJO PERDÃO À SAUDADE **ESTOU DE VOLTA**
SENHORA DO CAIS SENHORA DO CABO
AURORA LUSITANA **ESTRELA DA MADRUGADA**
ESPERANÇA SEMPRE SE FEZ **LIBERDADE**

VIVELINDA ALDEIA GALEGA **DESVAIRADA**
SEMPRE SE FEZ PRIMAVERA **CANASTRINHA**
SANTO ANTONIO AMELIA VI
SALVARAM-ME CATRAIA DE LISBOA **PRINCESA DO TEJO**
SOU DO TEJO

*A história vive-se pelas memórias
e conta-se pelos seus nomes.*

_mupi

"ALMA DO TEJO PERDÃO À SAUDADE
ESTOU DE VOLTA SENHORA DO CAIS
ESTRELA DA MADRUGADA AURORA LUSITANA
ESPERANÇA SEMPRE SE FEZ LIBERDADE"

SOU DO TEJO
A história vive-se pelas memórias e conta-se pelos nomes.

Marinha do Tejo

Logos of various sponsors and partners at the bottom of the advertisement.

Marinha do Tejo

mop

**ROGER
HATCHUEL
AGENCY**

_outdoor

Marinha do Tejo

_activação de marca

Objectivo: Aumentar a notoriedade da Marinha do Tejo com acções durante a tarde dos Santos Populares de Lisboa.

DESVAIRADA

VIVELINDA

CATRAIA DE LISBOA

SALVARAM-ME

Embarcação Tradicional com o nome em branco.
Placas com os nomes fáceis de retirar (velcro atrás).
Barretes Pretos com o slogan “**SOU DO TEJO**”.

SOU DO TEJO

Tirar Selfies no barco com o nome preferido para se habilitar a ganhar um barrete da Marinha do Tejo.

Publicar nas redes sociais com

#marinhadotejo
#soudotejo

Marinha do Tejo

mop

ROGER HATCHUEL AGADEN

_flowchart

**ALMA DO TEJO
PERDÃO À SAUDADE ESTOU DE VOLTA**